

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 8

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR

AUGUST | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-8>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ.

– педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдуҷаббарова М.

– педагогика фанлари номзоди, доцент

Абдурахимов Қ.

– психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Джураев Д.

– педагогика фанлари доктори

Душанов Р.

– психология фанлари номзоди, доценти

Юсупова Хабиба Ирискуловна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Лазиз Ярашович Олимов

– психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Элов Зиёдулло Сатторович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Ганжиев Феруз Фурқатович

– психология ф.б.ф.д. (PhD)

Исмаилова Раъно Нураевна

– психология фанлари номзоди (PhD), доцент

Мусаева Мухаббат Эшбаевна

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент

Умаров Баҳром Норбоевич

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

PULATOVA Gulnoza Murodilovna

Farg‘ona davlat universiteti

“Psixologiya kafedrası” o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8224736>

BILINGVIZMNING PSIXOLOGIK VA LINGVISTIK MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada bilingvizmning sotsiolingvistik muammolari masalasi rus va xorij olimlarining pozitsiyasida yoritilgan. Maqolada olimlarning bilingvizmni kompleks tadqiq qilish bo‘yicha ishlari taxlil qilingan. Maqola muallifining asosiy xulosasi – bilingvizmni o‘rganishda sotsiolingvistik muammolarni psixologik yondashuv asosida tasdiqlashdan iborat.

Kalit so‘zlar: bilingvizm, tabiiy bilingvizm, sun‘iy bilingvizm, lingvistik interferensiya, sotsiolingvistik muammolar, xorij olimlarining pozitsiyasi, bilingvizmni kompleks tadqiq qilish.

ПСИХОЛОГИЯ И ДВУЯЗЫЧИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается вопрос о социолингвистических проблемах двуязычия с позиции российских и зарубежных ученых. В статье рассказывается о работе ученых по комплексному исследованию двуязычия. Основной вывод автора статьи заключается в подтверждении значимости лингвистических проблем при изучении двуязычия на основе психологического подхода.

Ключевые слова: двуязычие, естественное двуязычие, искусственное двуязычие, языковая интерференция, социолингвистические проблемы, позиция зарубежных ученых, комплексное исследование билингвизма.

PSYCHOLOGICAL AND BILINGUALISM LINGUISTIC PROBLEMS

ANNOTATION

The article covers the issue of sociolinguistic problems of bilingualism in the position of Russian and foreign scientists. The article outlines the work of scientists on the complex research of bilingualism. The main conclusion of the author of the article is to confirm sociolinguistic problems in the study of bilingualism on the basis of a psychological approach.

Keywords: bilingualism, natural bilingualism, artificial bilingualism, linguistic interference, sociolinguistic problems, the position of foreign scientists, complex research of bilingualism.

Til bu ijtimoiy hodisa ekanligi hammamizga ma'lum. Inson o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida, o'z ona tilidan tashqari boshqa tillardan ham foydalanishi mumkin. Dastlab ikki tillilik (zullisonayn) atamasi bilan qo'llangan bo'lsa, hozirgi kunda bilingvizm va diglossiya terminlari fan nuqta'i nazaridan keng qo'llanayotgan tushunchalar. Bilingvizm haqida fikr yuritir ekanmiz, "Bilingvizm o'zi qanday sotsiologik, lingvistik hodisa?" kabi savollar paydo bo'lishi tabiiy holdir. Bilingvizm (ikki tillilik) deganda, ikki tilda erkin fikrlasha olish, ikki tilni bir xilda egallaganlik tushuniladi.

Nutq faqat inson uchun xos bo'lgan alohida va yuqori darajadagi aloqa shaklidir. Nutqiy aloqa jarayonida kishilar fikr almashadilar va bir-birlariga ta'sir etadilar. Nutqiy aloqa til orqali amalga oshiriladi. Til – bu fonetik, leksik va grammatik vositalar sistemasidir. Gapiruvchi o'z fikrini bayon etish uchun zarur bo'lgan so'zlarni tanlaydi, ularni til grammatikasi qoidalariga asoslanib bog'laydi va nutq a'zolari artikulyatsiyasi orqali talaffuz etadi. Ma'lumki, til vositasida inson muloqotga kirishadi – fikr almashadi, axborot oladi, bilim, ko'nikma va malakalarni egallaydi

Zamonaviy ko'p madaniyatli jamiyatda bilingvizmni o'rganish muammosi so'nggi paytlarda ayniqsa dolzarbdir. Nutq faoliyati har bir millatning o'zini ifoda etish va o'zini o'zi tasdiqlash vositasi bo'lib, xalqning milliy ruhini, milliy o'ziga xosligini ifodalash vositasidir. Bilingvizm milliy to'siqlarni bartaraf etishga imkon beradi, ko'p tilli jamiyatning barcha a'zolari o'rtasida bir vaqtning o'zida nutq aloqalarini ta'minlaydi.

Ko'pincha "bilingvizm" so'zining ma'nosi "ikki tilli" iborasining ma'nosiga tenglashtiriladi, ya'ni bu ikki so'zlar ko'pincha sinonim ma'noga ega tushunchalar sifatida ishlatiladi.

Ushbu atamalarining ma'nosini sharhlashga kelsak, biz ular haqidagi ta'riflarini turli manbalarda topishimiz mumkin. Masalan, ta'riflardan birida, bilingvizm ikki tilni yaxshi bilishdir va bu ikkala til ham haqiqatan ham tez-tez aloqa qilish uchun ishlatiladi [1, B.486].

Shunday qilib, U.Vaynreyx bilingvizmga ikki tilning navbatma-navbat amalda ishlatilishini tushuntiradi [2, B.25-51].

A.D. Shvaytserning ta'kidlashicha, birinchi til ona tili, ikkinchisi esa ona tili emas, u yoki bu milliy jamoat tomonidan keng qo'llaniladi. Ikki tilni bilish darajasi bir xil bo'lmasligi mumkin, og'zaki va yozma muloqotda tildan foydalanish darajasida farqlar bo'lishi mumkin, ya'ni bir tilda yaxshiroq gaplasha oladi va ikkinchisidan esa birinchi tildek emas [3, B.176].

V.Yu. Rozenzveygning aytishicha, ikki tilni bilish nafaqat ikki tilni bilish darajasi, balki kommunikativ vazifa asosida bir tildan ikkinchisiga o'tish qobiliyati hamdir [4, B.24].

R.K. Minyar-Beloruhev ikki tilni bilish bu "Bilingvizm" hamdir deb biladi [5, B.176].

L.L. Nelyubin bilingvizmni ikki tilda ekvivalent bilim deb ta'riflaydi [6, B.320].

Bilingvizm, shuningdek, butun etnik guruhning ehtiyojlarini, shuningdek ushbu etnik guruh a'zolarini alohida-alohida xizmat qilishga mo'ljallangan ikki tilning faoliyati deb ham ataladi. Bilingvizm - bu ona tili bilan bir darajadagi ikkinchi tilni oddiy bilish emas, balki har bir tildan tegishli hayot sharoitida etarli darajada foydalanish. Boshqa ta'rifda bilingvizm ikki xil tilni yoki bir tilning dialektal shakllarini muloqot qilish uchun etarli darajada bilish va psixologik va ijtimoiy yondashuvlar nuqtai nazaridan bilish darajasida tushuniladi. Ikki tilni ham odamlar guruhi, ham individual tarzda yaxshi bilishi mumkin. Agar "bilingvizm" tushunchasining ma'nosini tor ma'noda ko'rib chiqsak, bu ikki tilni mukammal darajada teng bilish, keng ma'noda esa - ikkinchi tilni bilish darajasi nisbiy va uni muayyan aloqa vaziyatlarida qo'llash qobiliyatini nazarda tutadi.

Ikki tilli yoki bilingvizmning turlari psixologik jihatdan har tomonlama tahlil qilinadi. Demak, N.V. Imedadze o'z tadqiqotida bilingualizmning quyidagi turlarini ajratib ko'rsatgan, dominant-muvozanatli bilingualizm, bu tipologiya ikki til tizimining miqdoriy nisbatiga asoslangan va qo'shma yoki aralash ushbu ikki tilli tilning negizida - ikki tilning avtonom foydalanish darajasi yotadi [7, B.31-41].

Har bir tilda nutqning fikrlash bilan o'zaro bog'liqligiga ko'ra, aloqaning bevosiya va belvosita xususiyati ajralib turadi va shunga ko'ra, biz fikrni ifodalash, fikrning to'g'riligi va diskursiv nutq qobiliyatlari haqida gaplashmoqdamiz [8, B.229].

Amalga oshirilgan harakatlar soniga ko‘ra retseptiv, reproduktiv (reproduktiv) va mahsuldor (ishlab chiqaruvchi) ikki tillilik ajralib turadi [9, B.159].

Ikki nutq mexanizmining o‘zaro bog‘liqligiga ko‘ra, sof va aralash ikki tilli til ajralib turadi [10, B.427].

I.L. Medvedeva, A.A. Zalevskaya bilingvizmning quyidagi turlarini ajratadilar: tabiiy va sun‘iy. Vujudga kelish shartlariga ko‘ra, ikki tilli tilning tabiiy va sun‘iy turlari farqlanadi. Tabiiy bilingvizm ko‘pincha bolalik davrida ko‘p tilli muhit ta‘sirida ro‘y beradi: masalan, oila tatar yoki boshqird tillarida gaplashadi, ammo hovlida rus tilini eshitish mumkin. Ba‘zi hollarda, bola deyarli bir vaqtning o‘zida ikkita tilni o‘rganadi: ikkita til bir-biriga qo‘shilib ketmasdan, parallel ravishda rivojlanadi. Sun‘iy bilingvizm, o‘rganish natijasida paydo bo‘ladi, ikkinchi til birinчисiga, ona tiliga nisbatan bo‘ysunuvchi holatda bo‘lsa, ona tili tizimi ikkinchi tilni egallashga ta‘sir qiladi, ya‘ni ona tilining tovush tizimi, grammatik shakllari ikkinchi tilning mos keladigan vositalariga ta‘sir qiladi, xatolarga va aksentlarga olib keladi [11, B.287].

Demak, psixologiyada bilingvizm kognitiv jarayonlarning usuli va vositasi deb ayta olamiz, chunki u zamonaviy aloqa va shaxs madaniyati tuzilishining zaruriy elementidir.

L.V. Sherbaning ta‘kidlashicha, ikkinchi tilni o‘rganish usuliga qarab bilingvizm sun‘iy va tabiiy xarakterga ega bo‘ladi. Bu fikr qator adabiyotlarda ham, «paydo bo‘lish sharoitlariga ko‘ra bilingvizmning tabiiy va sun‘iy ko‘rinishlari farqlanadi», deb qayd etilgan. Tabiiy bilingvizm, asosan, bola nutqi shakllanayotgan davrda paydo bo‘ladi. Buning mohiyati esa turlicha verbal munosabatlardan tashkil topgan ijtimoiy muhit ta‘siri bilan bog‘lik. Munosabatga kirishuvchi «ko‘cha» va «bog‘cha» tilida o‘zga til so‘zlarining lug‘aviy ma‘nolarini anglay boshlaydi va talaffuz qiladi. Bu holat tilshunoslikda tabiiy bilingvizm deb yuritiladi.

Tabiiy bilingvizmning paydo bo‘lishiga turtki bo‘luvchi asosiy omil sifatida bir hududda qarindosh va noqarindosh tillarning mavjud bo‘lishi e‘tiborga olinadi. Tabiiy bilingvizm turli tilli ijtimoiy muhit ta‘sirida shakllanadi. Masalan, oilada tojik, rus, ingliz tillaridanbirida muloqotga kirishish odatiy bo‘lsa, ko‘chada o‘zbek tilida gapirilsa yoki aksincha bo‘lsa, tabiiy bilingvizm sodir bo‘ladi. Ba‘zida bola bir vaqtda ikki tilni amaliy egallaydi, ikki til sistemasi bir-biriga ta‘sir qilmasdan parallel ravishda shakllangan bo‘lishi mumkin. Bu kamdan-kam uchraydigan holat sanaladi. Sun‘iy bilingvizm esa ta‘lim bilan bog‘liq tadbirlar natijasida vujudga keladi.

O‘zga tilni o‘rganish ona tilini o‘zlashtirishdan farqli ravishda boshqacha psixik jarayon zahirida amalga oshadi: ona tilini o‘zlashtirish jarayoni bola ongining rivojlanishi bilan bir vaqtda amalga oshadi - bir paytning o‘zida u ham fikrlashni, ham gapirishni o‘rganadi, ya‘ni ona tili sistemasi bola ongida barqarorlashgan bo‘ladi. Oqibatda o‘zga tilni o‘rganish jarayonida so‘zlovchilar o‘z fikrlarini oldin ona tilida shakllantirib, so‘ng ularni tarjima qilishga, ma‘nosiga muvofiq so‘z va iboralarni o‘zga til a topishga harakat qiladi. Sun‘iy bilingvizm jarayonida ona tili asos qilib olinadi va u har qanday kommunikativ munosabatning yuzaga chiqishida yetakchilik qiladi. Bu esa fikrlash, idrok, bilish jarayoni ona tilida, muloqot jarayoni ikkinchi tilda amalga oshirilayotganligidan dalolat beradi. Bu sun‘iy bilingvizmning asosiy belgisidir.

O‘zga til ona tiliga nisbatan tobe holatda bo‘ladi, ikki til sistemasidagi umumiylik ikkinchi til o‘rganilishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatsa, xususiylik salbiy ta‘sir qiladi. Natijada o‘rganilayotgan tilda salbiy ta‘sir - interferensiya hodisasi yuz beradi. O‘zga tildagi nutqiy muloqot ko‘rinishlarida ona tiliga xos lisoniy qolip va xususiyatlar sezilib turadi. Bu, ayniqsa, predikativ qurilmalarda aniq ko‘rinadi. Boshqa tilni o‘rganish jarayonida kishi ongida ikki tilning model xususiyatlari o‘zaro duch keladi. Til sistemasidagi umumiy o‘xshash tomonlar o‘zga tilni o‘rganishga yengillik tug‘dirsa, xususiy, noo‘xshash tomonlar tilni osonlik bilan o‘rganishga monelik qiladi. Ongga singib avtomatlashgan ona tilining modelini o‘zga tilda beixtiyor qo‘llab yuborish hodisasi yuz beradi. Bu xodisa tilshunoslikda til interferensiyasinomi bilan yuritiladi.

O‘zga tilni bilishning darajasi, sifati har xil, shunga ko‘ra til intenferensiyasi turli tiplarga bo‘linadi. Ye.M. Vereshchagin qarashlari til aloqalari yo‘nalishining asosiy muammolaridan biri hisoblangan lingvistik interferensiya tadqiqi uchun yo‘l ochib beradi.

Biz, Ye.M. Vereshchagin qarashlari asosida va undan farqli ravishda, lingvistik mezon yordamida interferensiya masalalarini yoritamiz. Ye.M.Vereshchagin bilingvizm ko‘rinishlarini psixologik nuqtai nazaridan tasnif qiladi va interferensiya masalalarining lingvistik mohiyati tadqiqotchi nazaridan chetda qoladi.

Shunday bo‘lsa-da, uning bilingvizm xususidagi psixologik qarashlari lingvistik interferensiya tadqiqi uchun fundamental baza vazifasini bajaradi. Ikkitillilik va ko‘ptillilikning turli muammolariga bag‘ishlangan maqolalar to‘plami ham mavjud bo‘lib, ularda bilingvizm, uning turlari, tarixiy ildizlari, til interferensiyasi, uning mohiyati, bilingvizmga munosabati kabi masalalar yoritilgan. Ona tilini o‘zlashtirish jarayoni bola tafakkurining rivojlanishi bilan uzviy bog‘liq va bir paytda amalga oshadi, shakllanadi. Bola bir paytning o‘zida fikrlash va gapirishni o‘rganadi.

Demak, ikkinchi tilni o‘zlashtirishdan avval bola ongida tilning forma va ma‘no tomoni yaxlit holda sobitlashadi. Ikki til bir paytda galma-gal o‘zlashtirilgan bo‘lsa, ona tili o‘rganilayotgan tilga nisbatan dominant darajada bo‘ladi. Odatda, boshqa tilni yoshlikdan mukammal o‘rganmagan shaxs, ona tili sistemasi asosida fikrlagan holda nutq yaratadi. Boshqa tilning lisoniy sistemasi o‘zgacha bo‘lsa, o‘ziga xos lisoniy to‘siq- lingvistik interferensiya xodisasiga duch keladi.

Turli lisoniy to‘siq ko‘rinishlariga nisbatan M.Hakimov doktorlik dissertasiyasida pragmatik to‘siq terminini qo‘llaydi. U yerda ham bevosita nutqning buzilishi bilan bog‘lik hodisalar tahlili bayon qilinadi. Muallifning ta‘kidlashicha, pragmatik to‘siq tushunchasi ostida nutqni aniq va to‘g‘ri ifodalanishiga to‘siq bo‘luvchi omillar ko‘rsatib o‘tiladi. Agar pragmatik to‘siq tushunchasi ostida so‘zlovchining dunyoqarashi, bilim darajasi asos qilib olinsa, lisoniy to‘siq-lingvistik interferensiya asosida so‘zlovchining ikkinchi tildagi nutqida ona tili ko‘nikmalarining namoyon bo‘lishi tushuniladi. O‘zga tilni o‘rganayotgan shaxs odat tusiga kirgan ona tilining qoida, sistemasidan chiqib keta olmaydi, uni tark qilolmaydi.

U o‘z fikrini birinchi navbatda ona tilida shakllantirib, so‘ngra ona tiliga teng keladigan vositalarni o‘zga tildan topishga harakat qiladi. Demak, bunda bilish jarayoni ona tili asosida sodir bo‘ladi, kommunikativ jarayon esa ikkinchi tilda amalga oshiriladi. Ikkinchi tilni o‘zlashtirish jarayonida til bilan tafakkurning ajralish hodisasi yuz beradi. Natijada so‘zlovchi ona tili sistemasi, normasidan qutula olmaydi, ikkinchi tilda nutqning shakllanish jarayoniga ona tili xususiyati monelik qila boshlaydi. Oqibatda, ikkinchi tilda so‘zlovchi shaxs ona tili qoidalarini ixtiyorsiz ravishda o‘rganayotgan tilga olib o‘tishga majbur bo‘ladi.

L.V. Shcherba ikkinchi tilni o‘rganishda ona tili normasi, sistemasini hisobga olish, interferensial xatoga yo‘l qo‘ymaslikning oldini olish niyatida: «Ona tili xususiyatlarini darsliklardan chiqarib tashlashning imkoniyati bor, ammo uni til o‘rganuvchining ongidan chiqarib bo‘lmaydi. Shuning uchun ham o‘zga tilni o‘rganishdan oldin, albatta, ona tili xususiyatlarini ongli bilib olish zarur», - deb bejiz ta‘kidlamaydi. Bilish jarayonida borliq haqida tasavvurlar shakllanadi. So‘zlar narsalar va hodisalarni nomlaydi, tushunchalarni ifodalaydi. Tafakkur asosida mantiqiy hamda psixologik qonunlar yotadi.

Til yig‘ilgan tajriba, ma‘lumotlarni o‘ziga xos ravishda ifodalaydi. Obyektiv borliqning in‘ikosi bo‘lgan tillar bir-biridan turli darajada farqlanadi. Praga lingvistik to‘garagi a‘zolari tillardagi ana shu xususiyatlarga alohida e‘tibor berib, ularni maxsus o‘rganganlar, o‘zga tilni osonlik bilan o‘rganishga to‘sqinlik qiladigan har xil hodisalarni aniqlaganlar. Ulardan biri interferensiya hodisasidir. Interferensiya aslida lotincha so‘z bo‘lib, inter- ora, ferens- kiruvchi, to‘siq, g‘ov degan ma‘noni bildiradi. Ushbu termin dastavval fizika fanida qo‘llangan bo‘lib, to‘lqinlarning fazoda ustma-ust tushib qo‘shilgan holda tebranish amplitudasining kuchayishi yoki susayishi ma‘nosini bildiradi. Keyinchalik mazkur so‘zning psixologiya fanida ham qo‘llanishi odat tusiga kirgan. Interferensiyaning psixologik jihati shundan iboratki, avvalgi faoliyat uzluksiz bir maromda qaytarilaverib, avtomatlashuvi natijasida xotiradan mustahkam joy oladi. Mabodo, keyingi faoliyat avvalgi faoliyatdan turli hajmda farqqiladigan bo‘lsa, avvalgi faoliyat keyingi faoliyatga mone‘lik qilaboshlaydi.

Ikki til bilishning qiyinchiliklari Agar oddiy ota -onalarga bolaligidan chet tilini o‘rgatish yoki maktabgacha kutish kerak bo‘lsa, boshqa mamlakatga ko‘chib o‘tgan oila yoki aralash nikohda bo‘lgan ota-onalar, har holda, bolalar ikki tilli bo‘lib voyaga etishadi. Bir vaqtning o‘zida ikkita tilni o‘zlashtirish qanday qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin? Hatto bitta ona tilida ham gaplashishni o‘rganish yosh bolaning miyasi uchun oson ish emas. Ikki tilni o‘zlashtirish markaziy asab tizimiga katta yuk beradi. Ikki tilli bolalar o‘z tengdoshlariga qaraganda asabiy buzilishlarga, qoqilishga va alohida holatlarda - nutqning butunlay yo‘qolishiga moyil, bu ilmiy jihatdan “mutism” deb ataladi.

Bilingvlarning til o‘rganishi - ancha mushkul masala. Agar bola ikki va undan ortiq tilda so‘zlashiladigan oilada o‘ssa, u ikkala tilni ham bemalol o‘rgana oladi va ushbu tillarda ravon so‘zlashadi. SHu bilan birga, bilingv bir paytning o‘zida ikki tilda so‘zlashadi, shunga ko‘ra buni kamchilik deb atab bo‘lmaydi. Demak, uyda ikki tilda so‘zlashuvchilar tarbiyasi ostida katta bo‘lgan bolalar muammosiz ikkala tilni ham baravariga o‘rganadi.

Savodxonlik borasida esa bilingvlar ancha oqsoqlanadi. Ikkala tilni savodli o‘rganish uchun ikki til yozuvi bir xil tizimda bo‘lishi lozim. Agar farqlanadigan bo‘lsa, bu bola tillarning har birida qanday ta’lim olganiga bog‘liq bo‘ladi.

Demak, psixologiyada bilingualizm kognitiv jarayonlarning usuli va vositasi deb ayta olamiz, chunki u zamonaviy aloqa va shaxs madaniyati tuzilishining zaruriy elementidir.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Zhrebilo T.V Lingvistik atamalar lug‘ati. / T.V.Jerebilo. - Ed. 5, to‘l. va qo‘shim. - Nazran: Pilgrim, 2010. - 486 b.
2. Vaynreyx U. Bir tilli va ko‘p tillilik / U. Vaynreyx // Tilshunoslikda yangi: til aloqalari / ed. V. Yu Rozensvayg. - M.: Progress, 1972. - Nashr. 6. - P. 25-51.
3. Shveytsar A. D. Zamonaviy sotsiolingvistika: nazariya, muammolar, usullar / A. D. Shvaytser. - M.: Nauka, 1976. - 176 b.
4. Rozenzvayg V. Yu. Til aloqalari nazariyasining asosiy savollari / V. Yu. Rozenzvayg // Tilshunoslikda yangilik: til aloqalari / ed. V. Yu Rozensvayg. - M.: Progress, 1972. - Nashr. 6. - P. 5-24.
5. Minar-Beloruhev R.K. Qanday qilib tarjimon bo‘lish mumkin? / RK Minyar-Beloruhev. - M.: Gotik, 1999. - 176 b.
6. Nelyubin L. L. Izohli lug‘ati / L. L. Nelyubin. - 3-nashr. - M.: Nauka, 2003. - 320 b.
7. Burikin A. A. Mentalitet, lingvistik xulq-atvor va milliy-ruscha ikki tillilik [Elektron resurs] / A. A. Burikin // Ruscha so‘z olami. - Kirish rejimi: [http:// abvgd.russian-russisch.info/articles/10.html](http://abvgd.russian-russisch.info/articles/10.html).
8. Vereshchagin EM Bilingvizmning psixologik va uslubiy xususiyatlari (bilingvizm) / EM Vereshchagin. - M.: Moskvaning nashriyoti. Universitet, 1969. - 159 b.
9. Mechkovskaya N.B. Ijtimoiy tilshunoslik / N. B. Mechkovskaya. - 2-nashr, Rev. - M.: Aspect Press, 2000. - 206 b.
10. Leontiev A. A. Psixolingvistik birliklar va nutq talaffuzi avlodi / A. A. Leontiev. - 3-nashr, Stereotip. - M.: KomKniga, 2005. - 312 b.
11. Bochenkova M. Yu. Ikki tilli muhit va ikki tilli muhit ijtimoiy-madaniy va psixologik-pedagogik hodisa sifatida / M. Yu. Bochenkova // Kontseptsiya. - 2016. - T. 2. - S. 591-595.
12. Desheriev Yu.D. Ikki tilli va ko‘p tilli o‘rganishning asosiy jihatlari / Yu.D. Desheriev // Ikki tilli va ko‘p tilli muammolar. - M.: Nauka, 1972. - S. 26-42.
13. Zimnyaya I.A. Maktabda chet tillarini o‘qitish psixologiyasi / I.A. Zimnyaya. - M.: Pedagogika, 1991. - 222 b.
14. Shcherba L.V. Til tizimi va nutq faoliyati / L. V. Shcherba. - L.: Nauka, 1974. - 427 b.
15. Lyubimova N. A. Fonetik shovqin va ona tilida bo‘lmagan muloqot (Finlyandiya-rusiyadagi ikki tilli material bo‘yicha eksperimental tadqiqotlar): dis. ... Doktor Filol. Fanlar / N. A. Lyubimova. - L., 1988. - 195.
16. Imedadze N. V. Ikki tillilik tipologiyasining ba‘zi savollari / N. V. Imedadze // Til aloqalari muammosining psixologik va lingvistik jihatlari: universitetlararo. mavzular. Shanba - Kalinin: KDU nashriyoti, 1978. - 31-41 bet.
17. Belyaev B.V. Chet tillarni o‘qitish psixologiyasining insholari / B.V. Belyaev. - 2-nashr. - M.: Ta‘lim, 1965. - 229 b.
18. L.L. Kasatkin, L.P. Krisin, M.R. Lvov, T.G. Terekova. Rus tili. Talabalar uchun ped. maxsus mahsulotlar bo‘yicha. №2121 "Pedagogika va metodika erta. mashg‘ulotlar ". 2 soat ichida I. qism Til faniga kirish. Rus tili. Umumiy ma‘lumot. Zamonaviy rus adabiy tilining leksikologiyasi. Fonetika. Grafika va imlo / L. L. Kasatkin, L. P. Krisin, M. R. Lvov, T. G. Terexova; Ed. L. Yu Maksimova. - M.: Ta‘lim, 1989. - 287 b., 1989 y; [Elektron resurs] Kirish rejimi/https://scicenter.online/russkiy-yazyik-scicenter/tipyi-bilingvizma-137478.html
19. Yuldasheva M. B. et al. Semantic Analysis of Feeling Loneliness among Students // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – C. 14552-14558.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 8-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz